

Малов А.А.

Магистрант. Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации.

Евангелизм как политическое движение при администрации президента США Джорджа Буша-младшего: кейсы Ирака и Израиля

Евангелизм, в качестве религиозно-политической мысли, вырос из ряда деноминаций в 1970-ые годы. Наиболее явным показателем этой тенденции является рост неденоминационных церквей, которые, и являются базой евангелизма. Хотя многие протестантские церкви придерживаются евангелических теологических идей, идеология наиболее тесно связана именно с неконфессиональными церквями. В XXI веке “евангелизм” стал политическим термином, связанным с отчетливо американско-центричным взглядом на христианство. Ключевые политические принципы включают американскую исключительность, поддержку Израиля и превосходство американской демократии. Американские евангелисты верят, что Бог поддерживает США в распространении их ценностей по всему миру и борьбе с их врагами. Евангелисты, как правило, социально консервативны, подавляющим большинством голосуют за консервативных кандидатов и часто поддерживают Республиканскую партию. В начале 2000-х годов евангелисты составляли более трети населения США, что делало их значимым голосом в американской политике. Их влияние на политику США достигло пика во время президентства Джорджа Буша-младшего. В то время как предыдущие консервативные президенты были популярны среди евангелистов, Буш получил более 80% их голосов. Сам Джордж Буш-младший использовал религиозные отсылки чаще, чем его предшественники или преемники, и подчеркивал важность христианства в своем мировоззрении¹.

Два наиболее ярких примера влияния евангельских христиан на внешнюю политику в данный период являются кейсы Ирака и Израиля. Одним из наименее обсуждаемых аспектов войны в Ираке была деятельность евангелических прозелитических групп. Наиболее примечательной из

¹ Duerr G. Faith in Foreign Policy: Evangelical Realism, Not Neo-conservatism in the Presidency of George W. Bush. Cambridge Scholars Publishing. 2009. P.120-136.

этих групп была Южная баптистская конвенция, которая является крупнейшей евангелической церковью в мире. Ричард Ленд, глава агентства общественной политики конвенции, был одним из пяти примечательных евангелистов, подписавших открытое письмо 2002 года, в котором они заявили, что агрессивная политика администрации Буша в отношении Ирака может рассматриваться как “справедливая” в христианском мировоззрении. Целью этого открытого письма было ответить другим христианским конфессиям, в частности католикам и протестантам, которые критиковали администрацию Буша. Что касается других подписавших, Чак Колесон, основатель “Prison Fellowship”, был процитирован в издании “Christianity Today” за 2002 год, когда он сказал, что христианское определение “справедливой войны” можно расширить, чтобы учесть современность, в которой терроризм и война тесно взаимосвязаны. Он уточнил, что христиане могут и должны поддерживать конфликт из-за этой агрессии, предотвращая потенциальное нападение Ирака на союзника США или на сами Соединенные Штаты².

Летом 2002 года, когда администрация Буша готовилась к вторжению в Ирак, Конгресс делегировал 3 миллиона долларов программе USAID “Партнерство в области здравоохранения в Северном Ираке”. Эта программа имела заявленную цель улучшения безопасности здравоохранения в Иракском Курдистане, но на самом деле использовалась как инструмент для объединения Халдейской демократической партии (партии ассирийских христиан) и Патриотического союза Курдистана. Директором этого проекта был Дуглас Лейтон, основатель “Servant Group International” в Нэшвилле, штат Теннесси. Сам Нэшвилл примечателен тем, что с конца 1980-х годов здесь проживает самая большая иракско-курдская община в Соединенных Штатах. В 1992 году “Servant Group International” отправила группу миссионеров в Иракский Курдистан с медикаментами и Библиями на курдском языке, начав свою операцию по обращению в христианство в Ираке³.

С 2006 по 2008 год Лейтон также был директором Корпорации развития Курдистана, которая была основана в 2004 году после вторжения и спонсировалась курдским региональным правительством с целью создания инвестиционных возможностей в Иракском Курдистане. Лейтон также был генеральным директором туристической компании “The Other Iraq Tours” (сейчас Explore Mesopotamia), где “Other Iraq” (другой Ирак)

2 Fitzgerald F. *The Evangelicals: The Struggle to Shape America*. 2017. P.69.

3 Layton D. *Our Father's Kingdom: The Church and the Nations*. - World Impact Press, LLC. 2000.

подразумевает Курдистан. Компания организовывала поездки в Иракский Курдистан. Эта организация имела связи с американскими военными, поскольку она была дочерней компанией “Point 62 Consulting”, которую возглавлял отставной полковник армии США Гарри Шут, который был начальником штаба Временной коалиционной администрации на севере Ирака с 2003 по 2004 год, а затем был старшим советником по безопасности регионального правительства Курдистана. “Point 62 Consulting” предоставляла консультации по вопросам безопасности и политики региональному правительству, главным образом министерству внутренних дел, а также предоставляла услуги в энергетическом секторе. “Servant Group International” сотрудничала с региональным правительством Курдистана, в частности с проамериканской коалицией Курдской демократической партии и Патриотического союза Курдистана. Финансирование USAID использовалось для финансирования миссии “Servant Group International” по созданию христианских школ, для которых правительство предоставляло земельные гранты, здания и другие льготы. Во время американской оккупации американские евангелисты, помимо школ, также строили церкви, клиники, книжные магазины и другую инфраструктуру с одобрения правительства Курдистана. Эти проекты частично шли за счет американских налогоплательщиков, поскольку они финансировались за счет строительных контрактов Министерства обороны, грантов Госдепартамента и финансирования USAID⁴.

Ирония евангелической активности в Ираке заключается в том, что если посмотреть на текущую статистику христианского населения Ирака, то число коренных христиан, в основном ассирийцев, которые жили в регионе на протяжении столетий, значительно сократилось после войны, а число новообращенных все еще относительно невелико. До вторжения христианское население Ирака составляло более миллиона человек. В то время как Саддам Хусейн был диктатором, Баасистская партия Ирака была светской и рассматривала ассирийцев как часть более крупного арабского сообщества, несмотря на то что многие из них не говорили на арабском как на своем основном языке. Также примечательно, что несколько высокопоставленных членов Баасистской партии, такие как Тарик Азиз, который был министром иностранных дел и заместителем премьер-министра в разное время, были христианами-ассирийцами. И хотя невозможно сказать, был ли Азиз практикующим христианином, для христианина занимать столь высокую должность в стране Ближне-

4 Reynolds M. American Evangelicals in Kurdistan. – Typeinvestigations. - July 12, 2010.

го Востока было возможно только в Ираке, Сирии (которая в то время также была страной под управлением баасистов) и Ливане. Сегодня христианское население Ирака составляет менее 20% от того, что было непосредственно перед вторжением. По данным Американского фонда помощи и примирения: «В Ираке осталось всего 150 000 христиан. Многие христиане серьезно страдают от нетерпимости и преследований. Это происходит в основном со стороны воинствующих исламских группировок и нехристианских лидеров. Они также сталкиваются с проблемами дискриминации со стороны государственных органов»⁵.

После первой волны беженцев во время первоначального вторжения еще больше христиан покинули Ирак из-за подъема ИГИЛ. Первоначально являясь филиалом Аль-Каиды, ИГИЛ начало расти в Ираке отчасти из-за преследований мусульман-суннитов со стороны постсаддамовского правительства с шиитским большинством, установленного после вторжения в Ирак в 2003 году администрацией Буша. Новое правительство несет ответственность за систематическую дискриминацию мусульман-суннитов в бюрократии, политике, армии и полиции, а также за якобы совершение массовых убийств заключенных-мусульман-суннитов. Влияние евангельских христиан также ограничивалось только частями Курдистана, где, как уже упоминалось, эти группы имели тесные связи с местным правительством, что давало им возможность реализовывать свои цели в регионе. Даже в Курдистане большинство курдского населения придерживается ислама, и реальные результаты прозелитической деятельности в лучшем случае сомнительны. В конечном итоге агрессивная политика, проводимая евангельскими группами в отношении Ирака, не помогла недавно созданному несостоявшемуся государству. В действительности эти группы недооценили проблемы, связанные с сектантством и трайбализмом, которые распространены в регионе⁶.

Другим примечательным аспектом влияния евангелистов на внешнюю политику США является их связь с более широким произраильским лобби. Лоббирование является законной деятельностью в Соединенных Штатах и регулируется Законом о раскрытии лоббистской деятельности 1995 года, который обязывает лоббистские группы раскрывать свои активы, доходы и обязательства. Произраильское лобби финансирует кандидатов в сенат и палату представителей от обеих партий, которые

⁵ *Bandow, D.* The Destruction of Iraq's Christian Community: Another Legacy of George W. Bush's Invasion. - Cato Institute - July 13, 2022.

⁶ *Corscadden, P.* The neoconservative influence on US foreign policy and the 2003 Iraq war. - E-International Relations. - June 14 2014.

поддерживают Израиль, а также финансирует противников антиизраильских кандидатов, например, прогрессивных демократов, которые поддерживают Палестину в ее конфликте с Израилем. Одной из заявленных причин поддержки Израйля со стороны США является тот факт, что это демократия, которая придерживается западных ценностей, и, таким образом, оправдывает агрессивную внешнюю политику Израйля. Многие евангелические христиане являются сторонниками произраильского лобби. Идеологически это связано с тем, что многие евангелисты отрицают теологию замещения, которой придерживаются большинство исторических христианских церквей, и верят, что создание государства Израиль исполнило библейское пророчество и что Израиль будет играть важную роль во время Второго пришествия. По данным “Pew Forum on Religion”, белые мужчины-евангелисты определенно склоняются к поддержке Израйля, а не Палестины: 55% симпатизируют Израйлю и только 6% поддерживают Палестину⁷.

Другая теологическая причина, по которой евангельские христиане так сильно поддерживают Израиль - диспенсациональный премиллениаризм. Он утверждает, что второму пришествию и последующему установлению тысячелетнего царства должен предшествовать семилетний период, в течение которого появится Антихрист. Диспенсациональные премиллениаристы считают, что народ Израйля будет спасен и восстановлен на главенствующем месте в тысячелетнем царстве. Таким образом, у Израйля будет особая функция служения в тысячелетнем царстве, которая отличается от функции Церкви. Эту теологию следует рассматривать в контексте внешней политики США, поскольку она вышла за рамки своего первоначального фундаменталистского евангельского контекста. Популяризация диспенсационального премиллениаризма началась с выпуска Библии Скофилда в 1909 году, которая продвигала эту теологическую концепцию, и она совпала с распространением идеи о том, что второе пришествие Христа и конец времен неизбежны. В связи с распространённостью евангелизма в XX веке он вышел за пределы контекста евангельского христианства и в начале 2000-х годов оказал влияние на внешнюю политику США⁸.

Наряду с общими принципами внешней политики Израйля, как произраильское лобби, так и евангельские христиане, чаще всего придерживаются правых взглядов, поскольку обе группы являются социально

⁷ American Evangelicals and Israel. -Pew Forum on Religion & Public Life. 2003.

⁸ Ibid.

консервативными. Эти две группы часто сотрудничают для достижения общих целей, и евангельские христиане вкладывают средства в свою поддержку Израиля. Основным источником дохода являются пожертвования от частных лиц и религиозных организаций, инициативы по сбору средств и продажа израильских ремесленных изделий и товаров. Группы евангельских христиан ежегодно приносят произраильскому лобби миллионы долларов за счет пожертвований, собранных от тысяч членов этих церквей. Эти доноры поддерживаются различными консервативными организациями, представляющими интересы Израиля, такими как “Stand for Israel”, “American Friends for a Safe Israel” и “Friends of Israel”. Последняя организация примечательна тем, что использовала более 100 миллионов долларов своего бюджета на программу “Wings of the Eagle” с целью оказания помощи российским евреям в миграции в Израиль⁹.

Религиозный туризм является еще одним способом, с помощью которого евангельские христиане поддерживают Израиль. Туристическая индустрия в Израиле зарабатывает более миллиарда долларов в год, и большая часть этого дохода поступает благодаря туристам-евангельским христианам, которые посещают страну как место паломничества, особенно город Иерусалим. В 2003 году министр туризма Израиля несколько раз посетил Соединенные Штаты, чтобы подчеркнуть роль консервативных христианских туристов в израильской экономике¹⁰.

Каждый июль “Christians United for Israel”, крупнейшая прозелитическая организация в Соединенных Штатах организует многодневную конференцию, последний день которой посвящен встрече с конгрессменами США для продвижения своей произраильской позиции, что является единственной целью группы. Цель этой организации - объединить различные произраильские церкви по всем Соединенным Штатам с целью поддержки Израиля. Хотя группа не использует религиозную терминологию и позиционирует себя как светскую организацию, которая утверждает, что отделяет религию от политики, ее лидер Джон Хаги - пятидесятнический пастор, который считает, что защита Израиля является теологической необходимостью, поскольку его существование важно для Второго пришествия. В 2007 году, в своей речи на конференции AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), самой большой про-израильской лоббистской организации в Соединенных Штатах, он заявил о своей решительной поддержке Израиля и подчеркнул важность финансо-

9 Kaplan E. With God on their side: George W. Bush and the Christian Right. - New York: New Press. 2005.

10 Mearsheimer J. and Walt S. The Israel lobby and U.S. foreign policy. - London: Penguin Books. 2007.

вых взносов и молитв за Израиль. Режим работы “Christians United for Israel” включает: почтовую рассылку для повышения поддержки Израиля среди населения США, контакты с представителями властей Соединенных Штатов и давление на правительство с целью сокращения финансирования компаний, которые ведут бизнес с такими странами, как Иран и Судан. На международном уровне в 2007 году группа призвала ООН усилить меры по предотвращению перевооружения “Хезболлы”. Группа в целом критикует ислам и рассматривает зависимость США от саудовской нефти как угрозу безопасности¹¹.

В 2007 году “Christians United for Israel” раскритиковала конференцию в Аннаполисе между Израилем и Палестиной, проведенную в Соединенных Штатах, и заявила, что решение о создании двух государств неприемлемо. Группа вместе с лидерами американской ортодоксальной еврейской общины встретила с представителями Белого дома, включая советника по национальной безопасности, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу конференции. В конечном итоге конференция не привела к решению израильско-палестинского конфликта¹².

Наконец, группа решительно выступает против Ирана и особенно озабочена иранской ядерной программой. Для борьбы с Ираном “Christians United for Israel” призывает правительство США принять более жесткие меры против Ирана, включая дальнейшие санкции и даже военное вмешательство с целью предотвращения создания Ираном ядерного оружия. Для “Christians United for Israel” правительство США должно сделать Иран приоритетной угрозой для Соединенных Штатов. Сам Джон Хаги возглавил инициативу, целью которой было заставить представителей штата Огайо перенаправить средства из компаний, которые подозреваются в деловом сотрудничестве с Ираном, в Израиль¹³.

Важно отметить, что, несмотря на преобладание произраильского лобби в политике США, большинство американских евреев не разделяют те же фундаменталистские ценности, что и “Christians United for Israel” и АИРАС. Согласно опросам, несмотря на попытку АИРАС позиционировать себя как представителя всей еврейской общины в Соединенных Штатах, большинство американских евреев больше соглашались с израильскими левыми партиями и были более открыты для потенциального решения “Два государства для двух народов”. Согласно опросу 2004 года,

11 Wood B. The second annual CUFU conference, July 2007: The Christian Zionist coalition hits its stride. -Journal of Palestine Studies. -2007. P. 79-87.

12 Rosner S. Jewish, Christian leaders to U.S.: No compromise on Jerusalem. 2007.

13 Christian leaders call for urgent action, tough sanctions on Iran. - Church Report: CR Newswire. 2007.

большинство евреев, живущих в Соединенных Штатах, поддерживали идею создания независимого палестинского государства и считали, что Израиль должен прекратить заселение определенных районов Западного берега. Фактически, существуют такие организации, как “Americans for Peace Now” (в настоящее время “New Jewish Narrative”), которые состоят из американских евреев, которые выступают за мир и решение “Два государства для двух народов”¹⁴.

Влияние религии на внешнюю политику — тема, требующая более глубокого изучения в науке международных отношений. Американская идентичность показывает, что американские ценности применимы ко всем странам, эта система ценностей, как уже упоминалось ранее, частично основана на идее, что Соединенные Штаты являются исключительной страной. После террористических атак 11 сентября США проводили агрессивную внешнюю политику на Ближнем Востоке, которая была частично оправдана евангельской версией христианства, но на самом деле была не более чем еще одним инструментом, используемым для морального оправдания своей политики в таких странах, как Ирак. Во время правления администрации Буша эти различные группы интересов объединились, чтобы сформировать единое видение того, как США должны вести себя на мировой арене. Самым примечательным идеологическим альянсом этого периода было сближение неоконсерваторов и евангельских христиан, а их реальной объединяющей идеей была принципиальная односторонность американской внешней политики. Эта идеология на практике подразумевала применение силы без опоры на одобрение других стран и международных институтов. Поддерживая американскую гегемонию, евангелические консерваторы считали ее превосходящей идею баланса сил. Политика баланса сил вместо этого считалась ненужной и сдерживающей. Поскольку американская сила, по их мнению, была идеологически справедливой, другим странам не нужно было беспокоиться о глобальном дисбалансе, а в контексте окончания холодной войны однополярность считалась предпочтительнее воспринимаемого хаоса многополярности¹⁵.

Несмотря на некоторые разногласия по ключевым вопросам, неоконсерваторы и христианские правые нашли общую почву и сыграли основополагающую роль в формулировании доктрины Буша и более широкой внешней политики на Ближнем Востоке. Неоконсервативная идеология

14 *Fleshler D.* Transforming America's Israel Lobby. 2009. P. 2.

15 *Mearsheimer J.* Hans Morgenthau and the Iraq War: Realism versus Neo-Conservatism,” // URL: www.opendemocracy.net, posted 19 May 2005.

была интеллектуальной основой концептуализации американской политики, в которой такие фигуры, как Дик Чейни и Дональд Рамсфелд, играли ключевые роли. Однако эта политика не была бы успешной без народной поддержки евангельских христианских избирателей¹⁶.

Хотя идея американского превосходства не нова, использование религиозного языка для ее оправдания можно сузить до периода президентства Джорджа Буша. Война с террором сочеталась с идеалом прав человека евангельских христиан, как, например, реструктуризация Южного баптистского совета международных миссий для сосредоточения внимания на работе с исламским населением. В случае с Ираком евангельские христиане использовали конфликт как возможность для прозелитизма, а в случае с Израилем эти группы интересов яростно поддерживали его интересы, также подчеркивая позицию Израиля в отношении исламского терроризма. США во многих отношениях, как в культурном, так и в политическом плане, отличаются от того, чем они были два десятилетия назад. С упадком неоконсерватизма и ростом трампитского популизма есть надежда, что ошибки, совершенные в Ираке, больше не повторятся.

Список литературы / Bibliography

1. American Evangelicals and Israel. -Pew Forum on Religion & Public Life. 2003.
2. Badow D. The Destruction of Iraq's Christian Community: Another Legacy of George W. Bush's Invasion. - Cato Institute. - July 13, 2022 // URL: <https://www.cato.org/commentary/destruction-iraqs-christian-community-another-legacy-george-w-bushs-invasion>
3. Christian leaders call for urgent action, tough sanctions on Iran. Church Report: CR Newswire. 2007.
4. Corscadden P. The neoconservative influence on US foreign policy and the 2003 Iraq war. - E-International Relations. - June 14, 2014.
5. Duerr G. Faith in Foreign Policy: Evangelical Realism, Not Neo-conservatism in the Presidency of George W. Bush. Cambridge Scholars Publishing. 2009.
6. Fitzgerald F. The Evangelicals: The Struggle to Shape America. 2017.
7. Fleshler D. Transforming America's Israel Lobby. 2009.
8. Kaplan E. With God on their side: George W. Bush and the Christian Right. - New York: New Press. 2005.
9. Layton D. Our Father's Kingdom: The Church and the Nations. World Impact Press, LLC. 2000.
10. Martin W. The Christian Right and American Foreign Policy. - Foreign Policy. 114. 1999.
11. Mearsheimer J. and Walt S. The Israel lobby and U.S. foreign policy. London: Penguin Books. 2007.
12. Mearsheimer J. Hans Morgenthau and the Iraq War: Realism versus Neo-Conservatism," www.openDemocracy.net, posted 19 May 2005.
13. Phillips K. American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21st Century. New York: Viking. 2006.
14. Reynolds M. American Evangelicals in Kurdistan. Typeinvestigations. - July 12, 2010.
15. Rosner S. Jewish, Christian leaders to U.S.: No compromise on Jerusalem. 2007.
16. Sider D. and Knippas D. Toward an Evangelical Public Policy. 2005.
17. Wood B. The second annual CUFU conference, July 2007: The Christian Zionist coalition hits its stride. -Journal of Palestine Studies. 2007.
18. Zunes S. The Influence of the Christian Right in U.S. Middle East Policy. -Middle East Policy. 2005. № 2.

16 Sider D. and Knippas D. Toward an Evangelical Public Policy. 2005. P. 39.